

Měkkýši NPR Špraněk: 140 let bádání v Javoříčském krasu (střední Morava, Česká republika)

Molluscs of Špraněk NNR: 140 years of malacological research in Javoříčský karst (Central Moravia, Czech Republic)

ŠTĚPÁNKA PODROUŽKOVÁ^{1,2} & RADOVAN COUFAL³

¹Národní muzeum, Zoologické oddělení, Cirkusová 1740, CZ-193 00, Praha 9 Horní Počernice, Česká republika,

 <https://orcid.org/0000-0002-0356-531X>

²Katedra zoologie PřF UK, Viničná 7, CZ-128 44, Praha 2, Česká republika

³Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, CZ-611 37 Brno, Česká republika,

 <https://orcid.org/0000-0002-5870-5041>

PODRUŽKOVÁ Š. & COUFAL R., 2023: Měkkýši NPR Špraněk: 140 let bádání v Javoříčském krasu (střední Morava, Česká republika) [Molluscs of Špraněk NNR: 140 years of malacological research in Javoříčský karst (Central Moravia, Czech Republic)]. – *Malacologica Bohemoslovaca*, 22: 19–36. <https://doi.org/10.5817/MaB2023-22-19>
Publication date: 12. 6. 2023.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 Public License.

The Špraněk NNR, as a prominent part of the Javoříčko Karst, has long been a focus of malacological research. In this study, we have assembled all the information on the mollusc fauna regarding this area by compiling literature data, records from the Natural History Museum in Prague, and data from our own field research. Since the end of the 19th century, 86 species of molluscs have been recorded. The malacofauna is dominated by preserved forest communities with a significant proportion of xerophilous and calciphilous species. The three most represented ecological groups are strictly forest (31%), woodland (15%), and euryvalent (15%) species. European and Central European species comprise the largest portion of the species composition, but a significant component is also represented by Alpine and Carpathian species, as the area lies on the border between the Bohemian Massif and the Carpathians. Despite its small area, the Špraněk NNR hosts a rich mollusc community of both conservation and zoogeographical value.

Key words: faunistics, survey, Mollusca, karst, *Orcula dolium*

Úvod

Krasové oblasti jsou díky vápnitému podkladu domovem bohatých měkkýších společenstev. Právě proto se těší dlouholeté pozornosti malakozoologů, která sahá až do počátků tohoto oboru v ČR. A ačkoli nejčastějším cílem jsou odjakživa rozsáhlejší oblasti Českého a Moravského krasu, které jsou snadno dostupné díky blízkosti velkých měst a center vzdělanosti, bohaté záznamy o malakofauně existují i z méně známých vápencových oblastí naší země. Dobrým příkladem je Javoříčský kras v Zábřežské vrchovině na Moravě. Jádrem této oblasti představuje národní přírodní rezervace (NPR) Špraněk, odkud pocházejí i první publikované údaje z Javoříčského krasu (ULIČNÝ 1896). Z jakého roku pocházejí první zmínky o měkkýších Špraňku nevíme přesně. Zmiňovaná publikace ULIČNÉHO (1896) je totiž souhrnem ústně sdělených poznatků více autorů, které pocházejí z různých let, pravděpodobně z 80. let 19. století (HUDEC 1955), kdy nejspíš zájem o toto území započal.

Publikace z počátků české malakozoologie mají hodnotu spíše historickou, neobsahují totiž bližší popisy lokalit, většinou pouze blízkou větší obec. V tomto případě je

však záznam o to cennější, že uvádí „zkamenělý zámek u Búzova“ (tehdy užívané pojmenování). Tento název dodnes nese skalisko v údolí potoka Špraňku ve stejnojmenné NPR a o přesnější lokalizaci nálezu tak není pochyb. Naši snahou v tomto příspěvku je podat přehled o dosavadních malakozoologických průzkumech NPR Špraněk provedených za bezmála 140 let (Tab. 1). Nemáme ambice sepsat všechny, jak už bylo řečeno, krasové oblasti jsou častým cílem „šnekařů“ a tak se pravděpodobně v soukromých sbírkách bude nacházet i další materiál z této oblasti. Zdrojem pro tento příspěvek jsou publikované nálezy (ULIČNÝ 1896, HUDEC 1955, KOSTRZ 1968, HLAVÁČ 2002, HORSÁK et al. 2008), zprávy z inventarizačních průzkumů (HLAVA 2014), sbírky Přírodovědeckého muzea Národního muzea (Tab. 2), deníkové záznamy Vojena Ložka (1978, 1989) rovněž uložené v Národním muzeu a vlastní sběry.

Charakteristika zkoumaného území

Jak bylo již zmíněno, NPR Špraněk je součástí vápencové oblasti Javoříčského krasu (a většího celku Litovelsko-konického krasu). Spadá do katastru obcí Kadeřín a Březina (faunistický čtverec 6367), ačkoli díky svému názvu je

nejvíce spjat s blízkou vsí Javoříčko. Klimaticky se nachází v mírně teplé oblasti v rozmezí nadmořských výšek 388–539 m n. m. Fytogeograficky spadá do mezofytika, podokresu Bouzovská pahorkatina (SKALICKÝ 1988). Páteří rezervace je údolí vyhloubené potokem Špraněk s několika velkými skalními výstupy. Geologické podloží tvoří vysokoprocentní prvohorní vápence konicko-mladečského devonu analogického vývoje jako facie blízkého Moravského krasu. Jde o území typicky vyvinutého krasu s ponory, závrtky, škrapy, propastí i rozsáhlou jeskynní soustavou. Převážnou část rezervace pokrývají lesy, krasové stepi známé z Českého nebo Moravského krasu tu téměř nenajdeme. Otevřená stanoviště představují hlavně skalní výchozy se štěrbínovou vegetací. Více než 90 % plochy zaujímají vápnomilné bučiny, na zbytku území rostou květnaté bučiny a na prudších svazích suťové a roklinové lesy s javorem mléčcem (*Acer platanoides*), javorem klenem (*A. pseudoplatanus*), jasanem ztepilým (*Fraxinus excelsior*) a lípou velkolistou (*Tilia platyphyllos*) (AOPK ČR 2012).

Význačnou lokalitou, zmiňovanou v publikacích všemi autory, je Zkamenělý zámek. Není divu, že je mu věnována značná pozornost. Jde totiž o členitou mohutnou vápencovou skálu, jejíž vršek představuje zcela stepní podmínky,

ovšem směrem dolů přecházejí ve stále vlhčí, zarůstající, až stromovým patrem zastíněné skalní stěny. Dále ke dnu údolí se objevují i kamenité zarostlé sutě, až při úpatí skály gradient končí vlhkými porosty břehu potoka (KOSTRZ 1968). Jsou tu tedy zastoupeny rozličné stanovištní podmínky v těsném sousedství.

Metodika

V případě již zveřejněných dat odkazujeme čtenáře na příslušnou publikaci. Muzejní materiál byl vyhledán v elektronické databázi, dohledán podle evidenčního čísla a zveřejněn. Vlastní terénní průzkum byl prováděn ručním sběrem po dobu cca 1 hodiny na každé dílčí lokalitě. Některé sběry byly prováděny během suchého období, výskyt nahých plžů je tedy podhodnocen (Tab. 3).

Seznam lokalit

V přehledu zkoumaných lokalit jsou v následujícím pořadí uvedeny: číslo a název zkoumané plochy a stručný popis; GPS souřadnice; nadmořská výška; datum průzkumu; metoda sběru. Všechny sběry provedl Radovan Coufal.

Obr. 1. Step na vápencovém výchozu nad vyhlídkou (lokalita č. 1). Tento biotop hostí bohatou populaci vápnomilných druhů *Pupilla sterrii* a *Granaria frumentum*, které jsou vázané na xerothermní biotopy. Autorem všech fotografií je Radovan Coufal.

Fig. 1. Limestone outcrop with steppe above the look-out (site 1). This biotope is inhabited by strong population of calciphilous species *Pupilla sterrii* and *Granaria frumentum* that live on xerothermic habitats. All photos by Radovan Coufal.

1 – Step na vápencovém výchozu na Zkameněném zámku s mladým dubem nad vyhlídkou (Obr. 1); 49.6676N, 16.9038E; 410 m n. m.; 20. 5. 2017.

2 – Vápencová skála pod chatou Jeskyňka (Obr. 2); 49.6706N, 16.9126E; 465 m n. m.; 20. 5. 2017, 30. 6. 2018.

3 – Zkamenělý zámek, osluněný vrchol kopce a zastíněné vápencové výchozy; 49.6674N, 16.9037E; 410 m n. m., 30. 6. 2018, 27. 3. 2020.

4 – Zastíněná stěna skály ve skalní bráně; 49.6674N, 16.9034E; 400 m n. m.; 27. 3. 2020.

5 – U paty částečně osluněných vápencových výchozů (Obr. 3); 49.6672N, 16.9042E; 420 m n. m.; 27. 3. 2020.

Výsledky

Od konce 19. století, tedy za minimálně 140 let průzkumů v NPR Špraněk, zde bylo zjištěno 86 druhů měkkýšů. Převážně zalesněnému prostředí v rezervaci odpovídá 51 % lesních druhů plžů. Další nejčastěji zastoupené ekologické skupiny jsou nenáročné mezofilní druhy (15 %), vlhkomilní plži (13 %) a druhy otevřené krajiny (13 %). Na

ekoskupinu vodních měkkýšů (čtyři plže a jednoho mlže) připadá 6 % (Obr. 4). Jedinou povrchovou vodní plochu v rezervaci Špraněk totiž představuje drobný stejnojmenný potok (Obr. 5). Tento potok bývá v některých obdobích zcela vyschlý, případně zanořený pod povrchem. Z důvodu periodicity tedy tok neposkytuje vhodné podmínky pro výskyt bohatší vodní malakofauny.

Na počátku malakozoologického bádání se seznam skládal z 18 druhů s jedinou přesnější lokalizací Zkamenělý zámek (ULIČNÝ 1896). Přesnější představu o společenstvech měkkýšů ve Špraňku uvádí ve své práci HUDEC (1955), který již zaznamenal druhů 56 a oblast zkoumal systematictěji na sedmi dílčích lokalitách. Nejvíce druhů uvádí právě ze Zkamenělého zámku (26). Až na pár výjimek s každým dalším průzkumem počet druhů narůstal (Obr. 6).

Se svými 86 druhy představuje malakofauna NPR Špraňku 72 % malakofauny podstatně většího blízkého celku Moravského krasu (celkem 121 druhů, VAŠÁTKO et al. 2006) a 34 % v poměru s malakofaunou celé ČR (HORSÁK et al. 2023). Celkem 12 druhů je zapsáno v Červeném seznamu ohrožených druhů ČR (BERAN et al. 2017). Jedná se o ohroženou (EN) reliktní *Bulgarica cana* (Obr. 7), zranitel-

Obr. 2. Vápencová skála pod chatou Jeskyňka obklopená listnatým lesem (lokalita č. 2), kde žije vápnomilný alpsko-karpatský prvek *Orcula dolium*, který se u nás vyskytuje hojněji pouze v Bílých Karpatech. Tento druh je zde doprovázen bohatou faunou citlivých lesních druhů.

Fig. 2. Limestone rock under Jeskyňka cabin in deciduous forest (site 2). This area is inhabited by calciphilous alpine-carpathian species *Orcula dolium*, that commonly occurs only in the White Carpathians. This area is inhabited by rich fauna comprising sensitive forest species.

Obr. 3. Částečně zastíněné vápencové výchozy v jihovýchodní části Zkamenělého zámku (lokalita č. 5), které obývá *Charpentieria ornata* (Obr. 8).

Fig. 3. Partly shaded limestone outcrop in southeastern part of the Zkamenělý zámek (site 5) is inhabited by *Charpentieria ornata* (Fig. 8).

Obr. 4. Poměr zastoupení jednotlivých ekologických skupin měkkýšů v NPR Špraněk. Dominantní jsou měkkýši vázaní na lesní prostředí (1, 2), které doplňuje vysoký podíl druhů s nevyhraněnými nároky na prostředí (7). Malakofauna Špraněku je rozmanitá, je zde zastoupeno všech deset ekologických skupin. Zařazení do skupin podle LOŽEK (1964) a JUŘIČKOVÉ et al. (2014).

Fig. 4. Ratio of mollusc ecological groups in the Špraněk NNR. Strictly forest species (1, 2) are dominant, accompanied by a high proportion of species with high habitat-conservation state demand (7). The malacofauna of Špraněk is diverse with all ten ecological groups represented here. Classification into groups is according to LOŽEK (1964) and JUŘIČKOVÁ et al. (2014): 1 – strictly forest, 2 – woodland, 3 – hygrophilous woodland, 4 – species of xeric open habitats, 5 – open-land, 6 – xero- and thermophilous species, 7 – euryvalent species, 8 – predominantly hygrophilous, 9 – strictly hygrophilous, 10 – water species.

Obr. 5. Potok Špraněk během léta často vysychá, avšak během jara (na fotografii) je plný vody.
Fig. 5. Špraněk brook often dries during summer, however, during the spring (on the photograph), it flows.

Obr. 6. Počet druhů měkkýšů v NPR Špraněk nalezený jednotlivými malakozoology od konce 19. století dodnes. Zatímco během 19. století bylo zaznamenáno 20 % z dnešního celkového počtu druhů, velký pokrok nastal v poválečné době, kdy u nás byl obor malakozoologie na vzestupu. Dokonce i po roce 2000, tedy po více než 100 letech průzkumů, byly v této oblasti zaznamenány nové druhy. Modře: kumulativní součet druhů; oranžově: počet druhů nalezných druhů v daném období.

Fig. 6. The number of mollusc species in the Špraněk NNR recorded by different malacozoologists from the end of the 19th century until today. While 20% of today's total number of species were recorded during the 19th century, significant progress occurred during the post-war period, when malacozoology was on the rise in our country. Even after the 2000, i.e. after more than 100 years of research in this area, new species were recorded. Blue: cumulative sum of species; orange: number of species found in particular period.

né (VU) teplomilné druhy *Charpentieria ornata* (Obr. 8) a *Pupilla sterrii* (Obr. 9). Mezi téměř ohrožené (NT) druhy řadíme lesního plže *Aegopis verticillus*, druhy zarostlých skalních výchozů *Cochlodina orthostoma*, *Vertigo alpestris* a *Orcula dolium* (Obr. 10), xerofilní *Granaria frumentum* s *Chondrina arcadica clienta*, vlhkofilní *Euconulus alderi* a *Perforatella bidentata* a vodního plže *Bythinella austriaca*.

Měkkýši společenstva NPR Špraněk

Díky poloze na rozhraní starobylého Českého masivu a geologicky mnohem mladších Karpat, představuje Javoříčský kras zoogeograficky zajímavou oblast (VAŠÁTKO et al. 2006), kde se mísí alpská a karpatská fauna. Ovšem převahou evropských druhů zapadá NPR Špraněk do Českého masivu. Měkkýšům v rezervaci dominuje zachovalé lesní společenstvo, jehož bohatství se soustředí na suťové svahy a dno potočního údolí. Početné je zastoupení stredo-evropských druhů čeledi závořnatkovitých. Zatímco *Alinda biplicata* se nachází i v suchších partiích lesa na mírnějších svazích a plošinách, ve vlhkých částech najdeme na padlém dřevě druhy *Laciniaria plicata*, *Cochlodina laminata* a *Macrogastera plicatula*. Na zastíněných skalkách se zdržuje citlivější lesní druh *Cochlodina orthostoma*, v nejvlhčích částech při dně údolí žije *Macrogastera ventricosa* a v olšínách na břehu potoka *Clausilia pumila*. Na zachovalost lesního porostu poukazuje výskyt dendrofilní závořnatky *Bulgarica cana*, reliktu z klimatického optima holocénu. Tento druh se u nás vyskytuje pouze vzácně a roztroušeně. (HORSÁK et al. 2013). Dalšími citlivými lesními prvky v oblasti jsou rovněž stredo-evropské či evropské druhy *Helicodonta obvoluta*, *Isognomostoma isognomostomos*, *Daudebardia rufa*, *Platyla polita* nebo *Acanthinula aculeata*. K přizpůsobivějším lesním druhům patří *Monachoides incarnatus* nebo *Discus rotundatus*, na lesních okrajích *Fruticicola fruticum*, *Aegopinella minor* a *Helix pomatia* s *Cepaea hortensis*. Z nahých plžů jme-

nujme *Arion silvaticus*, po stromech lezoucí *Lehmannia marginata*, statného *Limax cinereoniger* nebo drobného *Deroceras turcicum*. Tento původem balkánský plž se ve střední Evropě objevil teprve nedávno, a proto byl na Špraněku zaznamenán až HLAVÁČEM (2002). K dalším jižním elementům patří v Javoříčském krasu vzácný *Discus perspectivus* a jediný čistě alpský druh, *Aegopis verticillus*. K západní hranici svého rozšíření se tu blíží karpatské druhy *Faustina faustina*, kterou najdeme v lesích i na vlhkých skalách, *Monachoides vicinus* a *Plicuteria lubomirski* žijící ve vlhkých porostech podél potoka. Poslední jmenovaný druh *P. lubomirski*, se v posledních letech šíří na západ a její areál dnes sahá až ke Křivoklátsku a Džbánsku (HORSÁK et al. 2013). Výčet lesních druhů uzavřeme prvky s rozšířením alpsko-karpatských. Jmenovitě jsou to submontánní *Causa holosericea*, *Ena montana*, *Petasina unidentata*, *Oxychilus depressus*, drobná *Vitrea diaphana* a v neposlední řadě *Orcula dolium*. Tento silně vápnomilný druh u nás zasahuje pouze na Moravu, kde je však hojný jen v Bílých Karpatech. V okolí Javoříčka a Bouzova má izolovaný výskyt podobně jako u 30 km vzdálené Kamenné Horky u Svitav. Jeho výskyt v Českém masivu byl dlouho předmětem diskuzí, podrobněji viz KOSTRZ (1968). Jak je vidět, lesní společenstvo NPR Špraněk je skutečně bohaté, kompletní výčet druhů uvádí Tab 1.

Význačným biotopem krasových oblastí jsou ovšem vápencové skály. Otevřená xerothermní stanoviště se zde nacházejí především na vrchu skaliska Zkamenělý zámek. Zde najdeme teplomilné druhy *Granaria frumentum*, *Truncatellina cylindrica*, *Pupilla sterrii*, která tu má podobně jako *O. dolium* izolovaný výskyt v rámci rozsáhlejšího euro-asijského areálu nebo holarktické *Vallonia costata* a *V. pulchella*. V těsné vazbě na vápencové skály tu žijí epilittické druhy *Chondrina arcadica clienta* a alpsko-karpatský prvek *Pyramidula pusilla*. V dobách Uličného nebyla *Ch. arcadica clienta* rozlišována od *Ch. avenacea* a v jeho publikaci (ULIČNÝ 1896) je tak uváděna jako *Ch. avenacea*. Až v pozdějších letech (LOŽEK 1949) bylo dolo-

Obr. 7. *Bulgarica cana* je citlivý dendrofilní druh vázaný na zachovalé vlhké lesní biotopy.
Fig. 7. *Bulgarica cana* is sensitive dendrophilous species inhabiting preserved moist forests.

Obr. 8. *Charpentieria ornata* obývá osluněné či částečně zastíněné vápencové stěny a step na Zkamenělém zámku.
Fig. 8. *Charpentieria ornata* inhabits open or partly shaded limestone outcrops or steppe of the Zkamenělý zámek.

Obr. 9. Vápnomilný xerothermofilní druh *Pupilla sterrii* obývá vápencovou step na vrcholu Zkamenělého zámku (lok. č. 1; Obr. 1).
Fig. 9. Calciphilous xerothermophilous species *Pupilla sterrii* inhabits limestone steppe on top of the Zkamenělý zámek (site 1; Fig. 1).

ženo, že tento druh se u nás vyskytuje pouze ve vápencové oblasti Českého krasu. Osluněné, teplé části skal vyhovují také druhu *Charpentieria ornata*, závornatce s východoalpským rozšířením. Tento druh se u nás vyskytuje pouze roztroušeně v podhůří Orlických hor a na několika lokalitách na Moravě (HORSÁK et al. 2013). Naopak stinnější části Zkamenělého zámku a okolních skalních výstupů obývají drobné závornatky *Clausilia dubia* a *Clausilia rugosa* a také vrkoč *Vertigo alpestris*, který spolu s již zmíněným lesním druhem *Causa holosericea* dokládá mírně submontánní podmínky při dně údolí potoka Špraňku. Oproti jiným krasovým oblastem ČR tu chybí některé stepní prvky, např. *Pupilla triplicata*, *Truncatellina claus-tralis*, *Xerolenta obvia* nebo *Zebrina detrita*.

Ve vlhkém prostředí podél potoka se nacházejí vlhkomilné jantarky *Succinea putris*, *Succinella oblonga* a *Oxyloma elegans*. K silně vlhkomilným druhům patří také *Zonitoides nitidus*, *Carychium minimum* i *C. tridentatum* a lužní *Perforatella bidentata* s *Arianta arbustorum*. Ze severní části rezervace udává HLAVA (2014) početnou populaci *Vertigo substriata* a vzácně také *Euconulus alderi* (dříve *E. praticola*). Protože nikdo jiný tyto druhy ve Špraňku nezaznamenal, chtěli jsme sběry z roku 2014 zrevidovat, avšak materiál se nám nepodařilo získat. Vzhledem k po-vaze biotopu totiž nelze vyloučit záměnu s *E. fulvus*.

Vodní prostředí v rezervaci představuje pouze tok potoka Špraňek, který však v létě často vysychá. Bylo zde tudíž

zaznamenáno pouze několik běžných druhů (jmenovitě *Ancylus fluviatilis*, *Anisus leucostoma*, *Galba truncatula*, *Radix labiata* a mlž *Pisidium casertanum*). K zajímavým druhům patří pouze alpsko-karpatský druh žijící v podzemních a krasových prameništích, *Bythinella austriaca*. Zajímavé je, že kromě *Boettgerilla pallens*, a balkánského *D. turcicum* nebyly dosud v NPR Špraňek zaznamenány nepůvodní ani synantropní druhy, se kterými se v současnosti na našem území setkáváme. Navíc ani jeden ze zmíněných druhů se nechová invazně. Na celém území ČR se podél vodních toků od počátku milénia masivně šíří *Arion vulgaris*, který již pronikl jak do Českého (PODROUŽKOVÁ et al. 2020), tak do Moravského krasu (VAŠÁTKO et al. 2006). Také *Monacha cartusiana* se rozšiřuje na stále nová stanoviště. Z lidských sídlišť na přirozená stanoviště pronikají *Oxychilus draparnaudi*, *Limax maximus* nebo agrikolní druhy slimáčků. Území rezervace však těmito druhy zatím osídleno není a představuje tak stabilní přirozené prostředí.

Závěr

Se svým 1 km² může NPR Špraňek počtem druhů a zacho-valostí malakofauny konkurovat řádově rozlehlejším krasovým oblastem ČR. Vedle evropských a většinou středo-evropských druhů se zde setkávají také druhy s alpským a karpatským rozšířením, což přispívá k bohatosti a pestrosti

Obr. 10. Vápnomilný lesní druh *Orcula dolium* obývá skalní stupně, praskliny a patu vápencové skály pod chatou Jeskyňka (Obr. 2).
Fig. 10. Calciphilous forest species *Orcula dolium* inhabits rock steps, cracks and base of the limestone rock below the Jeskyňka cabin (Fig. 2).

zdejší fauny. V rezervaci se nachází zachovalé, převážně lesní společenstvo měkkýšů, zástupce tu však najdeme ze všech ekologických skupin. Z celkového počtu 86 druhů je 12 řazeno do různých kategorií ohroženosti. Oblast zatím není výrazně ovlivněna nepůvodními či invazními druhy, navzdory přítomnosti atraktivního turistického cíle – Javoříčských jeskyní a nedaleké chatě Jeskyňka. Složení fauny je stabilní a ač je zkoumáno již několika generacemi malakozoologů, zdá se, že pozornosti nikdy není málo a stále je co objevovat.

Literatura

- AOPK ČR, 2012: Plán péče o Národní přírodní rezervaci Špraněk a její ochranné pásmo na období 2012–2022 [Management plan of the Špraněk National Nature Reserve and its protection zone in 2012–2022]. – Ms. depon in Digitální registr ÚSOP AOPK ČR, <http://drusop.nature.cz>. (in Czech)
- BERAN L., JUŘIČKOVÁ L. & HORSÁK M., 2017: Mollusca (měkkýši) [Mollusca (molluscs)]. – In: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí [Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates], HEJDA R., FARKAČ J. & CHOBOT K. (eds) Příroda, Praha, 36: 71–76. (in Czech and English)
- HLAVA J., 2014: Malakologický průzkum území NPR Špraněk – závěrečná zpráva [Malacological survey of the Špraněk NNR – final report]. – Ms. depon in Digitální registr ÚSOP AOPK ČR, <http://drusop.nature.cz>, 12 pp. (in Czech)
- HLAVÁČ J., 2002: Molluscan fauna of the Javoříčský karst (Czech Republic, central Moravia). – Malacological Newsletter, 20: 93–105.
- HORSÁK M., KMENT P., SYCHRA J. & STRAKA M., 2008: Nálezy vzácných a ohrožených bezobratlých živočichů v CHKO Litovelské Pomoraví, Javoříčském krasu a na Grygovských kopečcích [Findings of rare and endangered invertebrates in the Litovelské Pomoraví PLA, in the Javoříčský karst and in the Grygovské Kopečky]. – Online at https://www.researchgate.net/publication/228712332_Nalezy_vzacnych_a_ohrozenych_druhu_bezobratlych_zivocichu_v_CHKO_Litovelske_Pomoravi_Javorickem_krasu_a_na_Grygovskych_kopeccich, 17 pp. (in Czech)
- HORSÁK M., JUŘIČKOVÁ L. & PÍČKA J., 2013: Měkkýši České a Slovenské republiky. Molluscs of the Czech and Slovak Republics. – Kabourek, Zlín, 264 pp. ISBN 978-80-86447-15-5 (in Czech and English)
- HORSÁK M., ČEJKA T., JUŘIČKOVÁ L., BERAN L., HORÁČKOVÁ J., DVOŘÁK L., COUFAL R., MAŇAS M. & HORSÁKOVÁ V., 2023: Check-list and distribution maps of the molluscs of the Czech and Slovak Republics. – Online at <http://mollusca.sav.sk/malacology/checklist.htm>, checklist and maps updated at April 18, 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7848653>
- HUDEC V., 1955: Zpráva o malakozoologickém průzkumu rezervace „Špramek“ v okolí Javoříčka v Litovelsko-konickém krasu [Report on the malacozoological survey of the „Špramek“ reserve in the vicinity of Javoříčko in the Litovelsko-konický karst]. – Ochrana přírody, 10(1): 10–12. (in Czech)
- JUŘIČKOVÁ L., HORSÁK M., HORÁČKOVÁ J., ABRAHAM V. & LOŽEK V., 2014: Patterns of land-snail succession in Central Europe over the last 15,000 years: main changes along environmental, spatial and temporal gradients. – Quaternary Science Reviews, 93: 155–166. <https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2014.03.019>
- KOSTRZ B., 1968: Další nález plže *Orcula dolium* (Drap.) v Litovelsko-konickém krasu [Another findings of the snail *Orcula dolium* (Drap.) in the Litovelsko-konický karst]. – Acta Musei Silesiae, Opava, 17(A): 19–23. (in Czech)
- LOŽEK V., 1949: Žije *Chondrina avenacea* (Brug.) opravdu v Moravském krasu? [Does *Chondrina avenacea* (Brug.) really live in the Moravian Karst?] – Československý kras, 2(7–8): 229–230. (in Czech)
- LOŽEK V., 1964: Quartärmollusken der Tschechoslowakei [Quaternary Molluscs of Czechoslovakia]. – Rozpravy Ústředního ústavu geologického, Praha, 31: 374 pp. (in German)
- PODROUŽKOVÁ Š., LOŽEK V., JUŘIČKOVÁ L., HORÁČKOVÁ J., BERAN L. & HLAVÁČ J., 2020: Měkkýši Českého krasu [Molluscs of the Bohemian Karst]. – Příroda, Praha, 40: 296 pp. ISBN 978-80-7620-042-5 (in Czech)
- SKALICKÝ V., 1988: Regionálně fytogeografické členění [Regional phytogeographic division]. – In: Květena ČR I, HEJNÝ S. & SLAVÍK J. (eds), Květena České socialistické republiky, Praha, Academia, 1, pp. 103–121. (in Czech)
- ULIČNÝ J., 1896: Příspěvek ku poznání rozlohy plžů na Moravě [A contribution to the knowledge of distribution of snails in Moravia]. – XIX. Program c. k. státního gymnasia v Třebíči, Třebíč, 3–24. (in Czech)
- VÁŠÁTKO J., LOŽEK V. & HORSÁK M., 2006: Měkkýši Moravského krasu [Molluscs of the Moravian Karst]. – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa chráněné krajinné oblasti Moravský kras ve spolupráci s Občanským sdružením Cortusa – sdružení pro ochranu Moravského krasu, 62 pp. ISBN 80-239-7634-6 (in Czech)

Tabulka 1. Přehled všech nálezů měkkýšů v NPR Špraněk. Sloupce představují souhrn nálezů autora z celé NPR, rozpis jednotlivých lokalit je buď v příslušných publikacích nebo v Tabulce 2. V případě ULIČNÉHO (1896) a KOSTRZE (1968) již původní autoři sloučili sběry z více lokalit nebo od několika malakozoologů. Zkratky: (NM) – značí sběry uložené v Národním muzeu v Praze; (NM, deníky) – sběry uložené v Národním muzeu v Praze a záznamy z deníků Vojena Ložka uložené tamtéž. Druhy jsou řazeny podle příslušnosti k ekologickým skupinám (1–10; viz Obr. 4) podle LOŽKA (1964) a JUŘIČKOVÉ et al. (2014). Šedě je označen první nález druhu v NPR Špraněk.

Table 1. Overview of all mollusc species recorded in the Špraněk NNR. The columns represent a summary of the author's findings from the entire NNR, the overview of individual sites is either in the publications or in Table 2. In the case of ULIČNÝ (1896) and KOSTRZ (1968), original authors already combined collections from several localities or from several malacozoologists. Abbreviations: (NM) – the collections stored in the National Museum in Prague; (NM, diaries) – collections stored in the National Museum in Prague and entries from Vojen Ložek's diaries stored there. The species are ordered according to ecological groups (1–10; see Fig. 4) according to LOŽEK (1964) and JUŘIČKOVÁ et al. (2014). The first discovery of the species in the Špraněk NNR is highlighted in gray.

Ekoskupina / Ecogroup	Zdroj / Source	ULIČNÝ 1896	Culek (NM)	HUDEC 1955	Flasar (NM)	Hudec (NM)	KOSTRZ 1968	Hudec (NM)	Brabeneč (NM)	Mácha (NM)	Ložek (NM)	Ložek (NM, deníky / diaries)	HLAVÁČ 2002	HORSÁK et al. 2008	HLAVA 2014	Coufal (tato práce / this work)	
	Rok sběru / Year of collection		1954		1956	1959		1968	1969	1970	1978	1989				2017	
	Druh / Species							1970	1970							2018	
1	<i>Acanthinula aculeata</i> (O. F. Müller, 1774)						X					X	X	X			
	<i>Aegopinella nitens</i> (Michaud, 1831)						X										
	<i>Aegopinella pura</i> (Alder, 1830)				X	X	X					X	X	X			
	<i>Aegopis verticillus</i> (Lamarck, 1822)		X	X			X		X	X			X	X	X		
	<i>Arion circumscriptus</i> Johnston, 1828			X													
	<i>Arion silvaticus</i> Lohmander, 1937											X	X	X	X		
	<i>Bulgarica cana</i> (Held, 1836)											X	X	X			
	<i>Causa holosericea</i> (Studer, 1820)	X		X			X										
	<i>Cochlodina laminata</i> (Montagu, 1803)		X	X		X	X		X		X	X	X	X			
	<i>Cochlodina orthostoma</i> (Menke, 1828)	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
	<i>Daudebardia rufa</i> (Draparnaud, 1805)						X					X	X	X	X		
	<i>Deroceras turcicum</i> (Simroth, 1894)												X	X			
	<i>Discus perspectivus</i> (Megerle von Mühlfeld, 1816)					X	X									X	
	<i>Ena montana</i> (Draparnaud, 1801)	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	
	<i>Faustina faustina</i> (Rossmässler, 1835)	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	<i>Helicodonta obvoluta</i> (O. F. Müller, 1774)			X		X	X		X				X	X			
	<i>Isognomostoma isognomostomos</i> (Schröter, 1784)			X	X	X	X	X	X				X	X			
	<i>Lehmannia marginata</i> (O. F. Müller, 1774)												X	X			
	<i>Macrogastra plicatula</i> (Draparnaud, 1801)								X			X	X	X			
	<i>Monachoides incarnatus</i> (O. F. Müller, 1774)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	<i>Oxychilus depressus</i> (Sterki, 1880)			X			X				X	X					
	<i>Petasina unidentata</i> (Draparnaud, 1805)	X		X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
	<i>Platyla polita</i> (Hartmann, 1840)						X					X	X				
	<i>Semilimax semilimax</i> (J. Férussac, 1802)						X					X	X	X			
	<i>Vertigo pusilla</i> O. F. Müller, 1774					X	X	X				X	X	X	X	X	
	<i>Vitrea diaphana</i> (Studer, 1820)			X	X		X		X			X	X	X			
<i>Vitrea subrimata</i> (Reinhardt, 1871)			X	X		X		X				X	X	X			
2	<i>Aegopinella minor</i> (Stabile, 1864)		X	X		X	X				X	X	X	X	X		
	<i>Alinda biplicata</i> (Montagu, 1803)		X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		
	<i>Arion fuscus</i> (O. F. Müller, 1774)			X			X		X				X	X			
	<i>Cepaea hortensis</i> (O. F. Müller, 1774)		X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X		
	<i>Discus rotundatus</i> (O. F. Müller, 1774)			X		X	X	X	X			X	X		X		
	<i>Eucobresia diaphana</i> (Draparnaud, 1805)					X		X					X				
	<i>Fruticicola fruticum</i> (O. F. Müller, 1774)	X	X	X	X	X	X		X			X	X	X			
	<i>Helix pomatia</i> Linnaeus, 1758			X			X					X	X	X	X		
	<i>Laciniaria plicata</i> (Draparnaud, 1801)		X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
	<i>Limax cinereoniger</i> Wolf, 1803			X			X						X	X	X		
	<i>Orcula dolium</i> (Draparnaud, 1801)						X	X	X		X		X	X	X	X	
	<i>Oxychilus glaber</i> (Rossmässler, 1835)	X	X	X	X	X	X		X		X		X	X	X		
	<i>Vertigo alpestris</i> Alder, 1838					X	X							X			

Tabulka 1. Pokračování.

Table 1. Continued.

Ekoskupina / Ecogroup	Zdroj / Source	Uličný 1896	Culek (NM)	Hudec 1955	Fiasar (NM)	Hudec (NM)	Kostrz 1968	Hudec (NM)	Brabeneč (NM)	Mácha (NM)	Ložek (NM)	Ložek (NM), deníky / diaries	HLAVÁČ 2002	HORSÁK et al. 2008	HLAVA 2014	Coufal (tato práce / this work)
	Rok sběru / Year of collection		1954		1956	1959		1968	1969	1970	1978	1989				2017
	Druh / Species							1970	1970							2018
3	<i>Clausilia pumila</i> C. Pfeiffer, 1828			X			X									
	<i>Columella edentula</i> (Draparnaud, 1805)										X					
	<i>Macrogastera ventricosa</i> (Draparnaud, 1801)			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		
	<i>Monachoides vicinus</i> (Rossmässler, 1842)						X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4	<i>Cecilioides acicula</i> (O. F. Müller, 1774)	X		X												
	<i>Granaria frumentum</i> (Draparnaud, 1801)	X		X		X	X		X			X	X			X
	<i>Chondrina arcadica clienta</i> (Westerlund, 1883)			X		X	X	X	X			X	X	X	X	X
	<i>Pupilla sterrii</i> (Forster, 1840)			X		X	X	X	X			X	X			X
	<i>Pyramidula pusilla</i> Gittenberger & Bank, 1996	X		X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
5	<i>Charpentieria ornata</i> (Rossmässler, 1836)	X		X		X	X	X	X	X		X	X	X		X
	<i>Pupilla muscorum</i> (Linnaeus, 1758)			X			X									
	<i>Truncatellina cylindrica</i> (A. Férussac, 1807)	X		X		X	X		X			X	X			
	<i>Vallonia costata</i> (O. F. Müller, 1774)	X		X		X	X	X	X			X	X	X	X	
	<i>Vallonia pulchella</i> (O. F. Müller, 1774)											X	X			
	<i>Vertigo pygmaea</i> (Draparnaud, 1801)			X				X				X				X
6	<i>Cochlicopa lubricella</i> (Porro, 1838)			X		X	X	X	X			X	X			
	<i>Euomphalia strigella</i> (Draparnaud, 1801)	X		X			X			X	X	X				
7	<i>Boettgerilla pallens</i> Simroth, 1912											X	X			
	<i>Clausilia dubia</i> Draparnaud, 1805		X	X			X	X	X		X	X	X	X		X
	<i>Clausilia rugosa</i> (Draparnaud, 1801)	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	<i>Cochlicopa lubrica</i> (O. F. Müller, 1774)			X			X									
	<i>Euconulus fulvus</i> (O. F. Müller, 1774)			X			X	X	X			X		X		
	<i>Helicigona lapicida</i> (Linnaeus, 1758)	X		X		X	X		X		X	X	X	X		X
	<i>Nesovitrea hammonis</i> (Ström, 1765)						X									
	<i>Oxychilus cellarius</i> (O. F. Müller, 1774)			X	X	X	X		X		X	X	X	X		
	<i>Plicutera lubomirski</i> (Ślósarski, 1881)						X		X				X			
	<i>Punctum pygmaeum</i> (Draparnaud, 1801)						X		X			X	X	X	X	
	<i>Trochulus hispidus</i> (Linnaeus, 1758)											X	X			
	<i>Vitrea contracta</i> (Westerlund, 1871)					X	X					X	X	X		
	<i>Vitrina pellucida</i> (O. F. Müller, 1774)			X		X	X		X				X	X	X	
	8	<i>Arianta arbustorum</i> (Linnaeus, 1758)	X		X			X						X		
<i>Carychium tridentatum</i> (Risso, 1826)											X	X				
<i>Perforatella bidentata</i> (Gmelin, 1791)				X					X							
<i>Succinea oblonga</i> (Draparnaud, 1801)				X												X
<i>Vertigo substriata</i> (Jeffreys, 1833)																X
<i>Vitrea crystallina</i> (O. F. Müller, 1774)				X			X		X			X				
9	<i>Carychium minimum</i> O. F. Müller, 1774			X	X				X							
	<i>Euconulus alderi</i> (Gray, 1840)															X
	<i>Oxyloma elegans</i> (Risso, 1826)			X												
	<i>Succinea putris</i> (Linnaeus, 1758)			X	X		X	X	X			X				
	<i>Zonitoides nitidus</i> (O. F. Müller, 1774)			X	X		X									
10	<i>Ancylus fluviatilis</i> O. F. Müller, 1774							X					X			
	<i>Bythinella austriaca</i> (von Frauenfeld, 1857)	X		X			X									
	<i>Galba truncatula</i> (O. F. Müller, 1774)			X	X								X			
	<i>Pisidium casertanum</i> (Poli, 1791)						X						X			
	<i>Radix labiata</i> (Rossmässler, 1835)			X			X						X			
Σ		18	12	56	19	35	64	28	41	8	17	43	61	53	29	17
	kumulativní součet / cumulative sum	18	26	56	57	62	74	75	76	76	76	80	84	84	86	86

Tabulka 2. Přehled nepublikovaných sběrů z NPR Špraňek uložených v Národním muzeu v Praze. Pouze sběry Hudec mladší r. 1956 jsou pravděpodobně publikovány v práci HUDEC (1955).

Table 2. Overview of unpublished collections from Špraňek NNR stored in the National Museum in Prague. Only the collections of Hudec earlier than 1956 are probably published in the work HUDEC (1955).

druh; počet; inventární číslo; den. měsíc. rok sběru; lokalita; obec; coll. / species; quantity; inventory number; day. month. year of collection; site; municipality; coll.
<i>Aegopis verticillus</i> ; 10; P6M06764; 25. 5. 1969; Údolí potoka Špraňku u Javoříčka; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Aegopis verticillus</i> ; 7; P6M18263; 24. 5. 1969; Javoříčko, okolí Javoříčských jeskyní; Javoříčko; Jaroslav Brabeneč
<i>Alinda biplicata</i> ; 10; P6M08550; 27. 5. 1969; Údolí potoka Špraňku u Javoříčka; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Alinda biplicata</i> ; 10; P6M08549; 25. 5. 1969; Údolí potoka Špraňku u Javoříčka; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Arion fuscus</i> ; 1; P6M12842; 22. 5. 1970; Javoříčko, okolí Javoříčských jeskyní; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Arion fuscus</i> ; 7; P6M12844; 26. 5. 1970; Údolí potoka Špraňku u Vojtěchova; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Arion fuscus</i> ; 1; P6M12839; 27. 5. 1969; Údolí potoka Špraňku u Javoříčka; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Carychium minimum</i> ; 20; P6M10297; 27. 5. 1969; Údolí potoka Špraňku u Javoříčka; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Cepaea hortensis</i> ; 1; P6M06728; 24. 5. 1969; Javoříčko, okolí Javoříčských jeskyní; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Cepaea hortensis</i> ; 1; P6M06729; 27. 5. 1969; Údolí potoka Špraňku u Javoříčka; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Clausilia dubia</i> ; 40; P6M10256; 24. 5. 1969; Javoříčko, okolí Javoříčských jeskyní; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Clausilia rugosa</i> ; 50; P6M10249; 26. 5. 1969; Zkamenělý zámek; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Clausilia rugosa</i> ; 30; P6M10248; 25. 5. 1969; Vojtěchov, skalky v lese „Straň“, Konicko-litovelský kras; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Clausilia rugosa</i> ; 122; P6M14066; 26. 5. 1969; Zkamenělý zámek; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Cochlicopa lubricella</i> ; 60; P6M11448; 26. 5. 1969; Zkamenělý zámek; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Cochlodina laminata</i> ; 24; P6M15172; 26. 5. 1969; Zkamenělý zámek; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Cochlodina laminata</i> ; 7; P6M15324; 23. 5. 1970; Javoříčko, údolí pod vrchem Paní hora; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Cochlodina laminata</i> ; 25; P6M10241; 25. 5. 1969; Údolí potoka Špraňku u Vojtěchova; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Cochlodina laminata</i> ; 28; P6M14033; 25. 5. 1969; Údolí potoka Špraňku u Javoříčka; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Cochlodina orthostoma</i> ; 15; P6M10827; 22. 5. 1969; Údolí potoka Špraňku u Vojtěchova; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Discus rotundatus</i> ; 8; P6M06983; 27. 5. 1969; Údolí potoka Špraňku u Javoříčka; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Euconulus fulvus</i> ; 3; P6M08688; 26. 5. 1969; Zkamenělý zámek; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Euconulus fulvus</i> ; 6; P6M08687; 25. 5. 1969; Údolí potoka Špraňku u Javoříčka; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Faustina faustina</i> ; 10; P6M06559; 25. 5. 1969; Údolí potoka Špraňku u Javoříčka; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Faustina faustina</i> ; 7; P6M06558; 24. 5. 1969; Javoříčko, okolí Javoříčských jeskyní; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Faustina faustina</i> ; 6; P6M06560; 26. 5. 1969; Zkamenělý zámek; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Fruticicola fruticum</i> ; 1; P6M06432; 25. 5. 1969; Údolí potoka Špraňku u Javoříčka; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Granaria frumentum</i> ; 46; P6M13682; 26. 5. 1969; Zkamenělý zámek; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Granaria frumentum</i> ; 18; P6M13679; 26. 5. 1970; Údolí potoka Špraňku u Vojtěchova; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Granaria frumentum</i> ; 40; P6M11418; 23. 5. 1970; Zkamenělý zámek; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Helicigona lapicida</i> ; 3; P6M06499; 25. 5. 1969; Údolí potoka Špraňku u Javoříčka; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Helicigona lapicida</i> ; 2; P6M17751; 28. 5. 1969; Javoříčko, okolí Javoříčských jeskyní; Javoříčko; Jaroslav Brabeneč
<i>Helicodonta obvoluta</i> ; 2; P6M06350; 25. 5. 1969; Údolí potoka Špraňku u Javoříčka; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Chondrina arcadica clienta</i> ; 62; P6M13623; 26. 5. 1969; Zkamenělý zámek; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Chondrina arcadica clienta</i> ; 26; P6M13622; 30. 5. 1969; Údolí potoka Špraňku u Vojtěchova; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Chondrina arcadica clienta</i> ; 100; P6M11423; 23. 5. 1970; Zkamenělý zámek; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Isognomostoma isognomostomos</i> ; 6; P6M07834; 24. 5. 1969; Javoříčko, okolí Javoříčských jeskyní; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Isognomostoma isognomostomos</i> ; 5; P6M07835; 25. 5. 1969; Údolí potoka Špraňku u Javoříčka; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Charpentieria ornata</i> ; 40; P6M10214; 26. 5. 1969; Zkamenělý zámek; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Charpentieria ornata</i> ; 30; P6M10213; 24. 5. 1969; Javoříčko, okolí Javoříčských jeskyní; Ješov; Jaroslav Brabeneč

<i>Charpentieria ornata</i> ; 50; P6M10823; 26. 5. 1970; Údolí potoka Špraňku u Vojtěchova; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Charpentieria ornata</i> ; 30; P6M10824; 25. 5. 1969; Les „Straň“, proti Zkamenělému zámku, Javoříčko; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Charpentieria ornata</i> ; 23; P6M14106; 24. 5. 1966; Javoříčko, okolí Javoříčských jeskyní; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Charpentieria ornata</i> ; 15; P6M14108; 25. 5. 1969; Údolí potoka Špraňku u Vojtěchova; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Charpentieria ornata</i> ; 109; P6M14104; 26. 5. 1969; Zkamenělý zámek; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Laciniaria plicata</i> ; 10; P6M08234; 24. 5. 1969; Javoříčko, okolí Javoříčských jeskyní; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Laciniaria plicata</i> ; 10; P6M08237; 26. 5. 1969; Zkamenělý zámek; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Laciniaria plicata</i> ; 10; P6M08235; 25. 5. 1969; Údolí potoka Špraňku u Javoříčka; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Macrogastra plicatula</i> ; 10; P6M08444; 25. 5. 1969; Údolí potoka Špraňku u Javoříčka; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Macrogastra ventricosa</i> ; 40; P6M13897; 25. 5. 1969; Údolí potoka Špraňku u Javoříčka; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Macrogastra ventricosa</i> ; 10; P6M08791; 27. 5. 1969; Údolí potoka Špraňku u Javoříčka; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Macrogastra ventricosa</i> ; 10; P6M08790; 25. 5. 1969; Údolí potoka Špraňku u Vojtěchova; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Monachoides incarnatus</i> ; 6; P6M07221; 25. 5. 1969; Údolí potoka Špraňku u Javoříčka; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Monachoides incarnatus</i> ; 3; P6M07222; 27. 5. 1969; Údolí potoka Špraňku u Javoříčka; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Monachoides vicinus</i> ; 6; P6M07267; 25. 5. 1969; Javoříčko, údolí potoka Špraňku; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Orcula dolium</i> ; 15; P6M11404; 24. 5. 1969; Javoříčko, u vchodu do jeskyně; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Oxychilus cellarius</i> ; 6; P6M07611; 25. 5. 1969; Údolí potoka Špraňku u Javoříčka; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Oxychilus cellarius</i> ; 4; P6M07612; 27. 5. 1969; Údolí potoka Špraňku u Javoříčka; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Oxychilus glaber</i> ; 10; P6M07456; 25. 5. 1969; Údolí potoka Špraňku u Javoříčka; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Perforatella bidentata</i> ; 3; P6M16484; 24. 5. 1970; Údolí potoka Špraňku u Javoříčka; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Petasina unidentata</i> ; 5; P6M07390; 27. 5. 1969; Údolí potoka Špraňku u Javoříčka; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Petasina unidentata</i> ; 10; P6M07389; 25. 5. 1969; Údolí potoka Špraňku u Javoříčka; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Petasina unidentata</i> ; 5; P6M07388; 24. 5. 1969; Javoříčko, okolí Javoříčských jeskyní; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Plicuteria lubomiski</i> ; 10; P6M07971; 27. 5. 1969; Údolí potoka Špraňku u Javoříčka; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Plicuteria lubomiski</i> ; 6; P6M07970; 25. 5. 1969; Údolí potoka Špraňku u Javoříčka; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Plicuteria lubomiski</i> ; 15; P6M11237; 26. 5. 1970; Vojtěchov, údolí Špraňku; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Punctum pygmaeum</i> ; 12; P6M10010; 26. 5. 1969; Zkamenělý zámek; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Pupilla sterrii</i> ; 140; P6M13757; 26. 5. 1969; Zkamenělý zámek; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Pupilla sterrii</i> ; 32; P6M13753; 26. 5. 1970; Javoříčko u Litovle, les Straň; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Pupilla sterrii</i> ; 50; P6M11478; 23. 5. 1970; Zkamenělý zámek; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Pyramidula pusilla</i> ; 64; P6M14708; 24. 5. 1969; Javoříčko, okolí Javoříčských jeskyní; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Pyramidula pusilla</i> ; 80; P6M11473; 26. 5. 1969; Zkamenělý zámek; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Pyramidula pusilla</i> ; 80; P6M11451; 30. 5. 1969; Skalky v lese, straň proti Zkamenělému zámku; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Succinea putris</i> ; 20; P6M11515; 24. 5. 1970; Údolí potoka Špraňku u Javoříčka; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Truncatellina cylindrica</i> ; 80; P6M11464; 26. 5. 1969; Zkamenělý zámek; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Vallonia costata</i> ; 60; P6M11484; 23. 5. 1970; Zkamenělý zámek; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Vitrea crystallina</i> ; 10; P6M09695; 25. 5. 1969; Údolí potoka Špraňku u Javoříčka; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Vitrea diaphana</i> ; 10; P6M09233; 25. 5. 1969; Údolí potoka Špraňku u Javoříčka; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Vitrea subrimata</i> ; 3; P6M08348; 25. 5. 1969; Údolí potoka Špraňku u Javoříčka; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Vitrina pellucida</i> ; 5; P6M12137; 26. 5. 1969; Zkamenělý zámek; Ješov; Jaroslav Brabeneč
<i>Aegopinella minor</i> ; 3; P6M19560; 0. 7. 1954; nad Javoříčskými jeskyněmi; Javoříčko; Antonín Culek
<i>Aegopis verticillus</i> ; 3; P6M18256; 0. 7. 1954; nad Javoříčskými jeskyněmi; Javoříčko; Antonín Culek
<i>Alinda biplicata</i> ; 9; P6M18112; 0. 7. 1954; les nad Javoříčskými jeskyněmi; Javoříčko; Antonín Culek
<i>Cepaea hortensis</i> ; 2; P6M17973; 0. 7. 1954; nad Javoříčskými jeskyněmi; Javoříčko; Antonín Culek
<i>Clausilia dubia</i> ; 3; P6M18434; 0. 7. 1954; nad Javoříčskými jeskyněmi; Javoříčko; Antonín Culek
<i>Cochlodina laminata</i> ; 3; P6M18664; 0. 7. 1954; les nad Javoříčskými jeskyněmi; Javoříčko; Antonín Culek

<i>Cochlodina orthostoma</i> ; 18; P6M18644; 0. 7. 1954; nad Javoříčskými jeskyněmi; Javoříčko; Antonín Culek
<i>Ena montana</i> ; 1; P6M18918; 0. 7. 1954; les nad Javoříčskými jeskyněmi; Javoříčko; Antonín Culek
<i>Fruticicola fruticum</i> ; 1; P6M19319; 0. 7. 1954; nad Javoříčskými jeskyněmi; Javoříčko; Antonín Culek
<i>Laciniaria plicata</i> ; 4; P6M18174; 0. 7. 1954; les nad Javoříčskými jeskyněmi; Javoříčko; Antonín Culek
<i>Monachoides incarnatus</i> ; 2; P6M19158; 0. 7. 1954; nad Javoříčskými jeskyněmi; Javoříčko; Antonín Culek
<i>Oxychilus glaber</i> ; 3; P6M18332; 0. 7. 1954; nad Javoříčskými jeskyněmi; Javoříčko; Antonín Culek
<i>Aegopinella pura</i> ; –; P6M32902; 17. 7. 1956; Zkamenělý zámek u Javoříčka; Javoříčko; Ivo Flasar
<i>Alinda biplicata</i> ; –; P6M37771; 17. 7. 1956; Zkamenělý zámek u Javoříčka; Javoříčko; Ivo Flasar
<i>Carychium minimum</i> ; –; P6M41342; 17. 7. 1956; Zkamenělý zámek u Javoříčka; Javoříčko; Ivo Flasar
<i>Cepaea hortensis</i> ; –; P6M42522; 17. 7. 1956; Zkamenělý zámek u Javoříčka; Javoříčko; Ivo Flasar
<i>Ena montana</i> ; –; P6M35427; 17. 7. 1956; Zkamenělý zámek u Javoříčka; Javoříčko; Ivo Flasar
<i>Faustina faustina</i> ; –; P6M36610; 17. 7. 1956; Zkamenělý zámek u Javoříčka; Javoříčko; Ivo Flasar
<i>Fruticicola fruticum</i> ; –; P6M36630; 17. 7. 1956; Zkamenělý zámek u Javoříčka; Javoříčko; Ivo Flasar
<i>Galba truncatula</i> ; –; P6M38744; 17. 7. 1956; Zkamenělý zámek u Javoříčka; Javoříčko; Ivo Flasar
<i>Isognomostoma isognomostomos</i> ; –; P6M38873; 17. 7. 1956; Zkamenělý zámek u Javoříčka; Javoříčko; Ivo Flasar
<i>Laciniaria plicata</i> ; –; P6M38996; 17. 7. 1956; Zkamenělý zámek u Javoříčka; Javoříčko; Ivo Flasar
<i>Macrogastra ventricosa</i> ; –; P6M35585; 17. 7. 1956; Zkamenělý zámek u Javoříčka; Javoříčko; Ivo Flasar
<i>Monachoides incarnatus</i> ; –; P6M40064; 17. 7. 1956; Zkamenělý zámek u Javoříčka; Javoříčko; Ivo Flasar
<i>Oxychilus cellarius</i> ; –; P6M40817; 17. 7. 1956; Zkamenělý zámek u Javoříčka; Javoříčko; Ivo Flasar
<i>Oxychilus glaber</i> ; –; P6M41549; 17. 7. 1956; Zkamenělý zámek u Javoříčka; Javoříčko; Ivo Flasar
<i>Succinea putris</i> ; –; P6M42136; 17. 7. 1956; Zkamenělý zámek u Javoříčka; Javoříčko; Ivo Flasar
<i>Petasina unidentata</i> ; –; P6M32116; 17. 7. 1956; Zkamenělý zámek u Javoříčka; Javoříčko; Ivo Flasar
<i>Vitrea subrimata</i> ; –; P6M33272; 17. 7. 1956; Zkamenělý zámek u Javoříčka; Javoříčko; Ivo Flasar
<i>Vitrea diaphana</i> ; –; P6M33634; 17. 7. 1956; Zkamenělý zámek u Javoříčka; Javoříčko; Ivo Flasar
<i>Zonitoides nitidus</i> ; –; P6M34225; 17. 7. 1956; Zkamenělý zámek u Javoříčka; Javoříčko; Ivo Flasar
<i>Aegopinella minor</i> ; 2; P6M22763; 10. 8. 1959; Zkamenělý zámek; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Aegopinella minor</i> ; 5; P6M22760; 9. 8. 1959; vápencový lom u obce; Jesenec; Vladimír Hudec
<i>Aegopinella pura</i> ; 6; P6M22813; 10. 8. 1959; Zkamenělý zámek; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Aegopis verticillus</i> ; 1; P6M22669; 0. 0. 1955; pod Zkamenělým zámekem; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Alinda biplicata</i> ; 6; P6M22199; 0. 0. 1954; pod Javoříčskými jeskyněmi; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Alinda biplicata</i> ; 9; P6M22197; 0. 0. 1954; Zkamenělý zámek; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Alinda biplicata</i> ; 3; P6M22198; 0. 0. 1954; skály proti Zkamenělému zámku; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Alinda biplicata</i> ; 13; P6M22211; 10. 8. 1959; údolí potoka Špraňku ; Vojtěchov u Konice; Vladimír Hudec
<i>Alinda biplicata</i> ; 2; P6M22194; 10. 8. 1959; skály východně obce; Kadeřín; Vladimír Hudec
<i>Alinda biplicata</i> ; 17; P6M22196; 10. 8. 1959; Zkamenělý zámek; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Alinda biplicata</i> ; 20; P6M22208; 12. 8. 1968; Špraněk, okolí ponoru potoka; Vojtěchov u Konice; Vladimír Hudec
<i>Alinda biplicata</i> ; 20; P6M22200; 12. 8. 1968; okolí vchodu do Javoříčských jeskyní; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Ancylus fluviatilis</i> ; 2; P6M24097; 25. 5. 1970; potok Špraněk v obci; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Arianta arbustorum</i> ; 1; P6M23460; 0. 0. 1954; Zkamenělý zámek; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Arion fuscus</i> ; 2; P6M24418; 0. 0. 1954; údolí potoka Špraňku ; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Bythinella austriaca</i> ; 2; P6M23726; 0. 0. 1954; Zkamenělý zámek, vyschlý přítok Špraňku; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Causa holosericea</i> ; 1; P6M23583; 0. 0. 1954; Zkamenělý zámek; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Ceciloides acicula</i> ; 1; P6M22407; 0. 0. 1954; náplav Špraňku; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Cepaea hortensis</i> ; 2; P6M23639; 10. 8. 1959; údolí potoka Špraňku ; Vojtěchov u Konice; Vladimír Hudec
<i>Cepaea hortensis</i> ; 2; P6M23632; 10. 8. 1959; Zkamenělý zámek; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Cepaea hortensis</i> ; 1; P6M23641; 12. 8. 1968; Špraněk, okolí ponoru potoka; Vojtěchov u Konice; Vladimír Hudec
<i>Clausilia dubia</i> ; 1; P6M21930; 0. 0. 1954; Zkamenělý zámek; Javoříčko; Vladimír Hudec

<i>Clausilia dubia</i> ; 13; P6M21931; 12. 8. 1968; Špraněk, okolí ponoru potoka; Vojtěchov u Konice; Vladimír Hudec
<i>Clausilia rugosa</i> ; 32; P6M21954; 0. 0. 1954; pod vchodem do Javoříčských jeskyní; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Clausilia rugosa</i> ; 12; P6M21953; 10. 8. 1959; vápencové skalky JV od obce; Kadeřín; Vladimír Hudec
<i>Clausilia rugosa</i> ; 171; P6M21956; 10. 8. 1959; Zkamenělý zámek; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Clausilia rugosa</i> ; 60; P6M21948; 12. 8. 1968; okolí vchodu do Javoříčských jeskyní; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Clausilia rugosa</i> ; 66; P6M21950; 12. 8. 1968; Zkamenělý zámek, vrcholová step; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Clausilia rugosa</i> ; 60; P6M21955; 12. 8. 1968; Špraněk, okolí ponoru potoka; Vojtěchov u Konice; Vladimír Hudec
<i>Clausilia pumila</i> ; 1; P6M21994; 0. 5. 1954; Zkamenělý zámek, dno údolí při potoku; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Cochlicopa lubricella</i> ; 5; P6M21323; 25. 10. 1910; lom; Kadeřín; Vladimír Hudec
<i>Cochlicopa lubricella</i> ; 2; P6M21306; 0. 0. 1954; skály proti Zkamenělému zámku; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Cochlicopa lubricella</i> ; 7; P6M21314; 10. 8. 1959; Zkamenělý zámek; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Cochlicopa lubricella</i> ; 4; P6M21315; 12. 8. 1968; Zkamenělý zámek, skalní step na vrcholu; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Cochlodina laminata</i> ; 2; P6M21724; 10. 8. 1959; údolí potoka Špraňku ; Vojtěchov u Konice; Vladimír Hudec
<i>Cochlodina laminata</i> ; 5; P6M21722; 10. 8. 1959; Zkamenělý zámek; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Cochlodina orthostoma</i> ; 2; P6M21746; 0. 0. 1954; Zkamenělý zámek; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Cochlodina orthostoma</i> ; 11; P6M21740; 10. 8. 1959; Zkamenělý zámek; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Cochlodina orthostoma</i> ; 25; P6M21752; 12. 8. 1968; Špraněk, okolí ponoru potoka; Vojtěchov u Konice; Vladimír Hudec
<i>Cochlodina orthostoma</i> ; 5; P6M21747; 12. 8. 1968; Zkamenělý zámek, skalní step na vrcholu; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Discus perspectivus</i> ; 1; P6M22422; 10. 8. 1959; Zkamenělý zámek; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Discus rotundatus</i> ; 3; P6M22476; 0. 0. 1954; skály proti Zkamenělému zámku; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Discus rotundatus</i> ; 2; P6M22480; 10. 8. 1959; údolí potoka Špraňku ; Vojtěchov u Konice; Vladimír Hudec
<i>Discus rotundatus</i> ; 4; P6M22479; 12. 8. 1968; Špraněk, okolí ponoru potoka; Vojtěchov u Konice; Vladimír Hudec
<i>Ena montana</i> ; 1; P6M21611; 00. 00. 1954; Zkamenělý zámek; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Ena montana</i> ; 2; P6M21624; 10. 8. 1959; vápencové skalky JV od obce; Kadeřín; Vladimír Hudec
<i>Ena montana</i> ; 5; P6M21610; 10. 8. 1959; vápencové skalky JV od obce; Kadeřín; Vladimír Hudec
<i>Ena montana</i> ; 2; P6M21613; 12. 8. 1968; Špraněk, okolí ponoru potoka; Vojtěchov u Konice; Vladimír Hudec
<i>Eucobresia diaphana</i> ; 11; P6M22607; 10. 8. 1959; Zkamenělý zámek; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Eucobresia diaphana</i> ; 4; P6M22608; 12. 8. 1968; Zkamenělý zámek, skalní step na vrcholu; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Euconulus fulvus</i> ; 1; P6M22567; 0. 0. 1954; Zkamenělý zámek; Vojtěchov u Konice; Vladimír Hudec
<i>Euconulus fulvus</i> ; 2; P6M22568; 12. 8. 1968; Zkamenělý zámek, skalní step na vrcholu; Vojtěchov u Konice; Vladimír Hudec
<i>Euomphalia strigella</i> ; 1; P6M23069; 0. 0. 1954; Zkamenělý zámek; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Faustina faustina</i> ; 5; P6M23524; 10. 8. 1959; okolí vchodu do Javoříčských jeskyní; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Faustina faustina</i> ; 6; P6M23527; 10. 8. 1959; skály u obce; Kadeřín; Vladimír Hudec
<i>Faustina faustina</i> ; 5; P6M23525; 0. 0. 1964; Zkamenělý zámek, dno údolí při potoku; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Faustina faustina</i> ; 4; P6M23528; 12. 8. 1968; Špraněk, okolí ponoru potoka; Vojtěchov u Konice; Vladimír Hudec
<i>Faustina faustina</i> ; 6; P6M23523; 10. 8. 1969; Zkamenělý zámek; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Fruticicola fruticum</i> ; 1; P6M23004; 0. 0. 1954; Javoříčské jeskyně; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Fruticicola fruticum</i> ; 1; P6M23008; 0. 0. 1954; Zkamenělý zámek, dno údolí při potoku; ; Vladimír Hudec
<i>Fruticicola fruticum</i> ; 2; P6M23009; 0. 0. 1954; skály proti Zkamenělému zámku; ; Vladimír Hudec
<i>Fruticicola fruticum</i> ; 3; P6M23006; 10. 8. 1959; údolí potoka Špraňku ; Vojtěchov u Konice; Vladimír Hudec
<i>Fruticicola fruticum</i> ; 3; P6M23007; 10. 8. 1959; Zkamenělý zámek; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Galba truncatula</i> ; 1; P6M23794; 09. 6. 1954; Zkamenělý zámek, potok Špraněk; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Granaria frumentum</i> ; 4; P6M21384; 0. 0. 1954; Zkamenělý zámek; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Granaria frumentum</i> ; 26; P6M21395; 10. 8. 1959; u Javoříčských jeskyní; Javoříčko; Vladimír Hudec

<i>Helicigona lapicida</i> ; 5; P6M23496; 0. 0. 1954; Zkamenělý zámek; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Helicigona lapicida</i> ; 2; P6M23493; 0. 0. 1954; údolí Špraňku pod jeskyněmi; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Helicigona lapicida</i> ; 8; P6M23495; 10. 8. 1959; Zkamenělý zámek; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Helicigona lapicida</i> ; 1; P6M23501; 10. 8. 1959; údolí Špraňku u obce; Vojtěchov u Konice; Vladimír Hudec
<i>Helicodonta obvoluta</i> ; 1; P6M23044; 0. 0. 1954; Zkamenělý zámek, pod skalami; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Helicodonta obvoluta</i> ; 2; P6M23041; 10. 8. 1959; okolí Špraňku u obce; Vojtěchov u Konice; Vladimír Hudec
<i>Helicodonta obvoluta</i> ; 3; P6M23045; 10. 8. 1959; okolí vchodu do Javoříčských jeskyní; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Chondrina arcadica clienta</i> ; 8; P6M21413; 0. 0. 1954; Zkamenělý zámek; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Chondrina arcadica clienta</i> ; 6; P6M21410; 10. 8. 1959; vápencové skalky JV od obce; Kadeřín; Vladimír Hudec
<i>Chondrina arcadica clienta</i> ; 62; P6M21408; 10. 8. 1959; u Javoříčských jeskyní; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Chondrina arcadica clienta</i> ; 4; P6M21414; 12. 8. 1968; Špraněk, okolí ponoru potoka; Vojtěchov u Konice; Vladimír Hudec
<i>Chondrina arcadica clienta</i> ; 20; P6M21407; 12. 8. 1968; Zkamenělý zámek, skalní step na vrcholu; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Isognomostoma isognomostomos</i> ; 1; P6M23566; 0. 0. 1954; Zkamenělý zámek; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Isognomostoma isognomostomos</i> ; 1; P6M23568; 10. 8. 1959; u Javoříčských jeskyní; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Isognomostoma isognomostomos</i> ; 1; P6M23565; 10. 8. 1959; Zkamenělý zámek; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Isognomostoma isognomostomos</i> ; 4; P6M23563; 12. 8. 1968; Špraněk, okolí ponoru potoka; Vojtěchov u Konice; Vladimír Hudec
<i>Charpentieria ornata</i> ; 12; P6M21771; 0. 0. 1954; skály proti Zkamenělému zámku; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Charpentieria ornata</i> ; 3; P6M21773; 0. 0. 1954; pod Javoříčskými jeskyněmi; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Charpentieria ornata</i> ; 4; P6M21777; 0. 0. 1954; Zkamenělý zámek; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Charpentieria ornata</i> ; 6; P6M21776; 0. 0. 1954; za Zkamenělým zámkem, směrem k Vojtěchovu; Vojtěchov u Konice; Vladimír Hudec
<i>Charpentieria ornata</i> ; 30; P6M21774; 10. 8. 1959; Zkamenělý zámek; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Charpentieria ornata</i> ; 13; P6M21768; 10. 8. 1959; vápencové skalky JV obce; Kadeřín; Vladimír Hudec
<i>Charpentieria ornata</i> ; 3; P6M21775; 10. 8. 1959; skály v údolí Špraňku; Vojtěchov u Konice; Vladimír Hudec
<i>Charpentieria ornata</i> ; 20; P6M21772; 12. 8. 1968; okolí vchodu do Javoříčských jeskyní; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Charpentieria ornata</i> ; 20; P6M21778; 12. 8. 1968; Špraněk, okolí ponoru potoka; Vojtěchov u Konice; Vladimír Hudec
<i>Charpentieria ornata</i> ; 11; P6M21770; 12. 8. 1968; Zkamenělý zámek, vrcholová skalní step; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Charpentieria ornata</i> ; 10; P6M21769; 25. 10. 1970; lom; Kadeřín; Vladimír Hudec
<i>Laciniaria plicata</i> ; 11; P6M22048; 0. 0. 1954; skály proti Zkamenělému zámku; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Laciniaria plicata</i> ; 8; P6M22046; 10. 8. 1959; okolí vchodu do Javoříčských jeskyní; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Laciniaria plicata</i> ; 3; P6M22049; 10. 8. 1959; údolí Špraňku u Vojtěchova; Vojtěchov u Konice; Vladimír Hudec
<i>Laciniaria plicata</i> ; 11; P6M22050; 10. 8. 1959; Zkamenělý zámek; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Laciniaria plicata</i> ; 3; P6M22051; 10. 7. 1959; skalky JV obce; Kadeřín; Vladimír Hudec
<i>Laciniaria plicata</i> ; 20; P6M22045; 12. 8. 1968; okolí vchodu do Javoříčských jeskyní; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Laciniaria plicata</i> ; 20; P6M22053; 12. 8. 1968; Špraněk, okolí ponoru potoka; Vojtěchov u Konice; Vladimír Hudec
<i>Macrogastra ventricosa</i> ; 16; P6M21901; 0. 0. 1954; pod Javoříčskými jeskyněmi; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Macrogastra ventricosa</i> ; 3; P6M21902; 0. 0. 1954; údolí Špraňku mezi obcemi Javoříčko a; Bouzov; Vladimír Hudec
<i>Macrogastra ventricosa</i> ; 6; P6M21899; 10. 8. 1959; za obcí směrem k jeskyním; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Macrogastra ventricosa</i> ; 12; P6M21898; 12. 8. 1968; Špraněk, okolí ponoru potoka; Vojtěchov u Konice; Vladimír Hudec
<i>Monachoides incarnatus</i> ; 1; P6M23353; 0. 0. 1954; údolí potoka Špraňku; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Monachoides incarnatus</i> ; 1; P6M23357; 0. 0. 1954; Zkamenělý zámek; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Monachoides incarnatus</i> ; 2; P6M23356; 10. 8. 1959; Zkamenělý zámek; Javoříčko; Vladimír Hudec

<i>Monachoides incarnatus</i> ; 4; P6M23355; 10. 8. 1959; údolí potoka Špraňku ; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Monachoides incarnatus</i> ; 4; P6M23363; 12. 8. 1968; Špraněk, okolí ponoru potoka; Vojtěchov u Konice; Vladimír Hudec
<i>Monachoides incarnatus</i> ; 3; P6M23359; 12. 8. 1968; okolí vchodu do Javoříčských jeskyní; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Monachoides vicinus</i> ; 4; P6M23383; 12. 8. 1968; okolí vchodu do Javoříčských jeskyní; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Monachoides vicinus</i> ; 4; P6M23385; 12. 8. 1968; Špraněk, okolí ponoru potoka; Vojtěchov u Konice; Vladimír Hudec
<i>Orcula dolium</i> ; 5; P6M21364; 14. 6. 1971; Kadeřín, suché skály; Litovel; Vladimír Hudec
<i>Oxychilus cellarius</i> ; 2; P6M22901; 0. 0. 1954; Zkamenělý zámek, dno údolí při potoku; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Oxychilus cellarius</i> ; 1; P6M22902; 0. 0. 1955; Zkamenělý zámek; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Oxychilus cellarius</i> ; 1; P6M22898; 10. 8. 1959; Zkamenělý zámek; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Oxychilus glaber</i> ; 2; P6M22952; 0. 0. 1954; Zkamenělý zámek; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Oxychilus glaber</i> ; 4; P6M22953; 10. 8. 1959; údolí potoka Špraňku ; Vojtěchov u Konice; Vladimír Hudec
<i>Oxyloma elegans</i> ; 1; P6M22374; 0. 0. 1954; Zkamenělý zámek, dno údolí při potoku; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Oxyloma elegans</i> ; 5; P6M22375; 0. 0. 1954; údolí Špraňku mezi obcemi Javoříčko; Bouzov; Vladimír Hudec
<i>Perforatella bidentata</i> ; 2; P6M23266; 0. 0. 1954; Zkamenělý zámek; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Petasina unidentata</i> ; 5; P6M23181; 0. 0. 1954; Zkamenělý zámek; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Petasina unidentata</i> ; 1; P6M23184; 10. 8. 1959; údolí potoka Špraňku ; Vojtěchov u Konice; Vladimír Hudec
<i>Petasina unidentata</i> ; 2; P6M23183; 10. 8. 1959; vápencové skalky JV od obce; Kadeřín; Vladimír Hudec
<i>Petasina unidentata</i> ; 3; P6M23182; 12. 8. 1968; Špraněk, okolí ponoru potoka; Vojtěchov u Konice; Vladimír Hudec
<i>Petasina unidentata</i> ; 3; P6M23186; 25. 10. 1970; rokle; Kadeřín; Vladimír Hudec
<i>Pupilla sterrii</i> ; 108; P6M21440; 0. 0. 1954; u Javoříčských jeskyní; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Pupilla sterrii</i> ; 144; P6M21439; 10. 8. 1959; Zkamenělý zámek; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Pupilla sterrii</i> ; 92; P6M21441; 12. 8. 1968; Zkamenělý zámek, skalní step na vrcholu; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Pupilla sterrii</i> ; 18; P6M21443; 25. 10. 1970; lom; Kadeřín; Vladimír Hudec
<i>Pyramidula pusilla</i> ; 70; P6M21462; 0. 5. 1954; Zkamenělý zámek; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Pyramidula pusilla</i> ; 500; P6M21466; 10. 8. 1959; úpatí Zkamenělého zámku; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Pyramidula pusilla</i> ; 319; P6M21465; 10. 8. 1959; vápencové skalky JV od obce; Kadeřín; Vladimír Hudec
<i>Pyramidula pusilla</i> ; 100; P6M21463; 10. 8. 1959; u Javoříčských jeskyní; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Pyramidula pusilla</i> ; 300; P6M21467; 12. 8. 1968; Špraněk, okolí ponoru potoka; Vojtěchov u Konice; Vladimír Hudec
<i>Pyramidula pusilla</i> ; 160; P6M21460; 12. 8. 1968; Zkamenělý zámek, skalní step na vrcholu; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Pyramidula pusilla</i> ; 300; P6M21461; 12. 8. 1968; u vchodu do Javoříčských jeskyní; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Radix labiata</i> ; 12; P6M23891; 0. 0. 1954; ve Špraňku u obce; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Succinea putris</i> ; 3; P6M22358; 0. 0. 1954; údolí potoka Špraňku nad obcí; Bouzov; Vladimír Hudec
<i>Succinea putris</i> ; 3; P6M22359; 0. 0. 1954; Zkamenělý zámek, dno údolí při potoku; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Succinea putris</i> ; 3; P6M22348; 0. 0. 1954; Zkamenělý zámek, dno údolí při potoku; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Succinea putris</i> ; 3; P6M22350; 0. 0. 1954; pod vchodem do Javoříčských jeskyní; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Succinea putris</i> ; 20; P6M22357; 12. 8. 1968; Špraněk, okolí ponoru potoka; Vojtěchov u Konice; Vladimír Hudec
<i>Truncatellina cylindrica</i> ; 3; P6M21538; 0. 0. 1954; Špraněk; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Truncatellina cylindrica</i> ; 12; P6M21536; 10. 8. 1959; Zkamenělý zámek; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Vallonia costata</i> ; 2; P6M21481; 0. 5. 1954; Javoříčské jeskyně; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Vallonia costata</i> ; 99; P6M21490; 10. 8. 1959; Zkamenělý zámek; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Vallonia costata</i> ; 40; P6M21489; 12. 8. 1968; Zkamenělý zámek, skalní step na vrcholu; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Vallonia excentrica</i> ; 20; P6M21493; 10. 8. 1959; Zkamenělý zámek; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Vallonia excentrica</i> ; 12; P6M21496; 12. 8. 1968; Zkamenělý zámek, skalní step na vrcholu; Javoříčko; Vladimír Hudec

<i>Vertigo alpestris</i> ; 6; P6M21545; 10. 8. 1959; Zkamenělý zámek; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Vertigo pusilla</i> ; 9; P6M21563; 10. 8. 1959; Zkamenělý zámek; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Vertigo pusilla</i> ; 3; P6M21570; 12. 8. 1968; Zkamenělý zámek, skalní step na vrcholu; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Vertigo pygmaea</i> ; 2; P6M21576; 0. 0. 1954; při Špraňku; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Vertigo pygmaea</i> ; 2; P6M21572; 12. 08. 1968; Zkamenělý zámek, skalní step na vrcholu; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Vitrea contracta</i> ; 3; P6M22635; 10. 8. 1959; Zkamenělý zámek; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Vitrea diaphana</i> ; 1; P6M22657; 0. 0. 1954; Zkamenělý zámek, dno údolí při potoku; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Vitrea subrimata</i> ; 1; P6M22663; 0. 0. 1954; Zkamenělý zámek; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Vitrina pellucida</i> ; 2; P6M22593; 0. 0. 1954; údolí potoka Špraňku ; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Vitrina pellucida</i> ; 1; P6M22591; 10. 8. 1959; Zkamenělý zámek; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Zonitoides nitidus</i> ; 3; P6M22554; 0. 0. 1954; údolí Špraňku mezi obcemi Bouzov; Javoříčko; Vladimír Hudec
<i>Aegopis verticillus</i> ; 7; P6M13348; 25. 5. 1970; Javoříčko – Vojtěchov, potok Špraněk; Ješov; Sylvestr Mácha
<i>Clausilia rugosa</i> ; 71; P6M13071; 23. 5. 1970; Zkamenělý zámek; Ješov; Sylvestr Mácha
<i>Faustina faustina</i> ; 6; P6M13561; 25. 5. 1970; Javoříčko – Vojtěchov, potok Špraněk; Ješov; Sylvestr Mácha
<i>Charpentieria ornata</i> ; 46; P6M13400; 23. 5. 1970; Zkamenělý zámek; Ješov; Sylvestr Mácha
<i>Monachoides incarnatus</i> ; 16; P6M13490; 25. 5. 1970; Javoříčko – Vojtěchov, potok Špraněk; Ješov; Sylvestr Mácha
<i>Monachoides vicinus</i> ; 6; P6M13502; 25. 5. 1970; Javoříčko – Vojtěchov, potok Špraněk; Ješov; Sylvestr Mácha
<i>Petasina unidentata</i> ; 14; P6M13522; 25. 5. 1970; Javoříčko – Vojtěchov, potok Špraněk; Ješov; Sylvestr Mácha
<i>Pyramidula pusilla</i> ; 107; P6M13225; 23. 5. 1970; Zkamenělý zámek; Ješov; Sylvestr Mácha

Tabulka 3. Přehled sběrů z NPR Špraněk, které provedl Radovan Coufal. Během průzkumu byla věnována pozornost pouze vybraným biotopům, nikoli rezervaci jako celku.

Table 3. Overview of records from Špraněk NNR made by Radovan Coufal. Only selected habitats were surveyed during the the visits, not the nature reserve as a whole.

Druh / Species	Číslo lokality a datum sběru / Site number and date of collection						
	1	2		3		4	5
	20. 5. 2017	20. 5. 2017	30. 6. 2018	30. 6. 2018	27. 3. 2020	27. 3. 2020	27. 3. 2020
<i>Granaria frumentum</i>	X			X	X		
<i>Chondrina arcadica clienta</i>	X					X	
<i>Ena montana</i>		X					
<i>Orcula dolium</i>		X	X				
<i>Pupilla sterrii</i>	X			X	X		
<i>Pyramidula pusilla</i>		X		X		X	
<i>Vertigo pusilla</i>		X	X				
<i>Vertigo pygmaea</i>			X				
<i>Cochlodina orthostoma</i>		X	X				
<i>Charpentieria ornata</i>	X			X			X
<i>Clausilia dubia</i>			X				
<i>Clausilia parvula</i>			X				
<i>Clausilia rugosa</i>		X					
<i>Laciniaria plicata</i>			X				
<i>Petasina unidentata</i>			X				
<i>Arianta arbustorum</i>			X				
<i>Helicigona lapicida</i>		X					
<i>Faustina faustina</i>		X	X				